
УДК 811.134.2

DOI 10.5281/zenodo.18693434

Топоркова Ю. А., Тархова Л. А.

Топоркова Юлия Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: yulia.toporkova2014@yandex.ru.

Тархова Любовь Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: luba-crim@mail.ru.

Лингвостилистические средства создания образов персонажей в романе К. Р. Сафона «Игра ангела»

Аннотация. Статья посвящена изучению роли образа в художественном произведении. В работе рассматривается образная система романа современного испанского писателя К. Р. Сафона «Игра ангела». Рассмотрен образ как средство выражения авторской картины мира писателя, определено место персонажей в идейной проблематике романа. Выделены и описаны ключевые образы и герои произведения. Изучена авторская репрезентация дуального образа Добра и Зла; Слова как символа религии; проанализирована роль образа Барселоны в сюжетном полотне романа. В результате исследования доказано, что своеобразие авторских образов обусловлено выбором ряда лингвостилистических средств. Динамику авторского нарратива в конструировании образной системы обеспечивают: множественные повторы, параллельные конструкции, риторический вопрос, антитеза. Выявлены ключевые художественные средства создания сложных авторских образов: эпитет, аллюзия, ирония, метафора, олицетворение, метонимия, оксюморон, эвфемизм.

Ключевые слова: художественный образ, лингвостилистические средства, повтор, параллелизм, риторический вопрос, антитеза, эпитет, метафора, метонимия, персонификация.

Toporkova Yu. A., Tarkhova L. A.

Toporkova Yulia Aleksandrovna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: yulia.toporkova2014@yandex.ru.

Tarkhova Lyubov Anatoliievna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: luba-crim@mail.ru.

Stylistic means of creating characters in the novel by C. R. Zafón “The Angel’s Game”

Abstract. This article examines the role of image in fiction. The work examines the figurative language of the novel "The Angel's Game" by contemporary Spanish writer C. R. Zafón. Image is considered as a means of expressing the author's worldview, and the place of characters in the novel's ideological problems is determined. Key images and heroes of the work are identified and described. The author's representation of the dual image of Good and Evil and the Word as a

symbol of religion are studied; the role of the image of Barcelona in the novel's plot is analyzed. The study proves that the originality of the author's images is determined by the choice of a number of lingua-stylistic devices. The dynamics of the author's narrative in the construction of the figurative system are ensured by: multiple repetitions, parallel constructions, rhetorical questions, and antithesis. The key artistic devices for creating complex authorial images are identified: epithet, allusion, irony, metaphor, personification, metonymy, oxymoron, and euphemism.

Key words: literary image, stylistic means, repetition, parallelism, rhetorical question, antithesis, epithet, metaphor, metonymy, personification.

Роман К. Р. Сафона «Игра ангела», являющийся частью трилогии «Кладбище забытых книг», невозможно точно отнести к определённому жанру и направлению: он содержит элементы психологии, мистики и романтики, освещает важные социальные проблемы, сочетает в себе реальность, историю и вымысел. Произведение заставляет задуматься над многими актуальными вопросами, однако оно не вызывало бы такого читательского интереса, если бы не особая манера повествования, образное богатство и разнообразие [4]. При этом автор использует характерные для его стиля приёмы, которые работают на создание уникального «магического» полотна, состоящего из образов персонажей, предметов и явлений [1, с. 117]. Так, отличительной чертой романа является полифония сюжетных линий, позволяющая связать многослойность проблематики, многообразие персонажей и хронотоп действия [2].

Цель данного исследования — определить роль персонажей в создании целостной образной картины и идейной проблематики рассматриваемого произведения. Задачи исследования включают: рассмотреть систему героев, образов и ключевых проблем романа; выявить лингвостилистические средства, используемые автором для создания образов.

Характерная для Сафона «эkleктичность» проявляется не только в многоаспектной проблематике и сюжетной полифонии [3, с. 77]. Текст романа «Игра ангела» является симбиозом описания событий и выражения мыслей одного из главных героев, Давида Мартина, что предоставляет читателю возможность как

бы видеть мир глазами персонажа. Причём нелинейность произведения превращает повествование в некий поток мыслей, который от завязки каким-то образом приводит к развязке.

Так, одним из основных аспектов в проблематике романа является диалектика души героя, становление его мировосприятия, мыслей и чувств. Здесь читатель может увидеть достаточно много глобальных тем, предлагаемых автором к осмыслению и анализу, таких как: влияние литературы на человеческую жизнь или внутренняя борьба доброго и злого начал, которую символизирует договор-сделка главного героя с прототипом дьявола (сеньор Корелли) и его терзания по этому поводу [6]. Исповедь Давида, как видно из следующего фрагмента, многообразна и витиевата.

«Los años me enseñaron a vivir en el cuerpo de un extraño que no sabía si había cometido aquellos crímenes que aún podía oler en sus manos, si había perdido la razón y estaba condenado a vagar por el mundo en llamas que había soñado a cambio de unas monedas y la promesa de burlar una muerte que ahora le parecía la más dulce de las recompensas» [7, с. 357]. — *«Я годами учился жить в теле незнакомца, не знавшего, совершил ли он те преступления, которыми пропахли руки, не потерял ли он разум, обречённый скитаться по миру, охваченному пожаром, который выдумал в обмен на деньги и обещание обмануть смерть, казавшуюся теперь сладчайшей из наград»* [5, с. 502].

Стоит отметить высокую степень метафоричности высказывания наряду с персонификацией («жить в теле незнакомца», «руки, пропахшие преступлени-

ями», «мир, охваченный пожаром»), наличие эпитетов в сочетании с оксюморонами («смерть, казавшаяся сладчайшей из наград»). Множественные параллельные конструкции, используемые автором, придают повествованию некоторый динамизм, отражают душевные метания героя. Однако вместе с тем сквозь текст тонкой нитью проходит авторская ирония, что даёт читателю основание предположить, что персонаж прекрасно осознаёт причины, приведшие к жизненной ситуации, в которой он оказался.

Еще одной важной проблемой, поднимаемой К. Р. Сафоном, является роль слова в жизни человечества как проводника знания и источника мудрости. Главными фигурами в создании данного авторского образа выступают два центральных персонажа — сеньор Корелли и Давид Мартин. В этой связи показателен ключевой момент романа, когда Корелли предлагает Мартину написать книгу, а по сути, придумать для него религию. И здесь мы снова сталкиваемся с противостоянием двух сил: Добра и Зла; светлого, чистого и тёмного, дьявольского начал. Создаваемый автором образ дуален. С одной стороны, мы понимаем, что каждый, кто владеет словом и осознаёт его силу, может создать некий свод социальных правил в виде сказок и мифов, который может повести за собой целый мир. С другой стороны, можно заметить некоторую предвзятость автора в лице его персонажей к роли религии в обществе, ведь она создаётся смертными, а значит, её идеи могут быть изменены в соответствии с представлениями заинтересованных в этом людей:

«¿No le tienta crear una historia por la que los hombres sean capaces de vivir y morir, por la que sean capaces de matar y dejarse matar, de sacrificarse y condenarse, de entregar su alma? ¿Qué mayor desafío para su oficio que crear una historia tan poderosa que trascienda la ficción y se convierta en verdad revelada?» [7, с. 101]. — «Неужели вы не испытываете искушения сочинить историю, во имя которой люди будут готовы жить и уми-

рать, во имя которой они найдут в себе силы убить и быть убитыми, пожертвовать собой, принять муки и отдать душу? Существует ли больший вызов и соблазн для человека вашего призвания, чем создать историю настолько великолепную, что она выйдет за рамки вымысла, превратившись в откровение истины?» [5, с. 148].

Данный пример свидетельствует об основательной авторской работе над созданием образа. Письменное Слово, Учение как свод истин и заповедей, символизирующее роль религии в жизни человечества. Высокий уровень экспрессии достигается, прежде всего, на уровне синтаксиса. Параллельные конструкции в структуре двусоставного предложения наделяют речь героя особым пафосом. При этом драматизм высказывания достигается, с одной стороны, за счёт антитезы («жить и умирать», «убить и быть убитыми»), а с другой — благодаря восходящей градации («пожертвовать собой, принять муки и отдать душу»). Кроме основных стилистических приёмов, следует также отметить присутствие в тексте метафор («соблазн», «откровение истины»), эпитетов («великолепный»), а также риторических вопросов, которые усиливают создаваемый автором образ. Таким образом, вся сентенция имеет нарастающий эффект с кульминативным завершением, в результате которого читатель находит ответ на вопрос об истинной природе персонажа Корелли.

Еще одна проблема, которая затрагивается в романе, — это проблема человеческих взаимоотношений. В основном она представлена через романтические и дружеские отношения между героями. Посредством образа Давида Мартина автор раскрывает и тему любви. Читатель видит терзания Мартина и Видаля, любящих одну и ту же женщину, которая наперекор зову сердца слушает разум, что в итоге приводит к страданиям. Исабелла принимает предложение бедного букиниста, но не потому, что любит его, а скорее потому, что любима. Интересно, что романтические линии в данном ро-

мане отличаются от привычных, где в основном мужчинами движет разум, а женщинами — сердце. Дружеские взаимоотношения также описываются Сафоном в болезненном ключе и представляют собой скорее почитание одним человеком другого (Мартин и Исабелла) или верная дружба «на ножах» (Мартин и Видаль). Часто для раскрытия взаимоотношений автор прибегает к запискам или письмам. В качестве примера приведем следующий фрагмент:

«Quería escribirle para que supiera que pese a todo he vivido y estoy agradecida por el tiempo que he pasado aquí, agradecida de haberle conocido y haber sido su amiga. Quería escribirle porque me gustaría que me recordase» [7, с. 359]. — «Я хотела сказать Вам, что как бы там ни было, но я жила полноценной жизнью и благодарна за то время, которое было дано мне. И ещё я благодарна за то, что смогла познакомиться с Вами и стать Вашим другом. Я пишу Вам потому, что мне хотелось бы, чтобы Вы помнили меня» [5, с. 506].

Как видим, автор вновь прибегает к параллельным конструкциям и намеренным повторам для достижения драматизма, отражающего происходящее — двадцатидвухлетняя девушка пишет последнее письмо своему другу и, возможно, возлюбленному. Параллелизм представлен тремя отдельными предложениями, однако аккумулятивный коммуникативный эффект высказывания очевиден.

Таким образом, анализ рассмотренных фрагментов свидетельствует об особой, авторской манере письма, которая достигается за счёт своеобразной «неоднородности» текста: Сафон придерживается сложно структурированных распространённых предложений для достижения некой витиеватости повествования, что в сочетании со стилистическими приёмами помогает изменять динамику произведения, передавать субъективное настроение героев.

Проблема взаимоотношений в семье показана на контрасте семей Мартина и

Семпере. Вполне распространённая тема конфликта между отцами и детьми здесь основывается на контрастном сравнении ситуации Мартина, которого отец бил и запрещал ему читать или получать образование, и Семпере, который рос во взаимопонимании с отцом. Такие отношения повлияли на дальнейшее формирование характеров персонажей. Можно предположить, что травмы детства, полученные Мартином, послужили поводом для его безумия:

«Recuerdo el olor de azufre y el halo humeante que ascendía de los orificios que las balas habían abrasado en su abrigo. Uno de los pistoleros se disponía a rematarle de un tiro en la cabeza cuando me abalancé sobre mi padre y otro de los asesinos le detuvo» [7, с. 31]. — «Я помню запах серы и клубящийся дымок, поднимающийся от дырок, прожжённых выстрелами у него в животе. Один из бандитов хотел добить отца выстрелом в голову, но я распластался поверх его тела, и второй удержал друга» [5, с. 49].

Эпизод убийства отца Мартина нельзя назвать эмоциональным, скорее шокирующим; автор не представляет ни одного звукового образа, будто бы оглушая читателя. Главный герой не описывает свои переживания в этот момент, невозможно предположить его эмоции — единственные описанные им действия сводятся к защите отца. Его впечатления собраны в эпитетах — наглядных и обобщаемых образах («клубящийся дымок, поднимающийся от дырок, прожжённых выстрелами»).

Как было отмечено ранее, важную роль в образной картине романа играет хронотоп — изображение времени и пространства в их единстве, взаимосвязи и взаимовлиянии. Сафон определил главное и единственное место действия — автор переносит читателя в Барселону первой четверти XX века. Рисуемый образ города, восстанавливающегося после опустошительных войн, строится на контрастах — бедные дома, старые улицы пересекаются с кварталами для богачей.

Неотъемлемой частью создаваемого образа выступают жители Барселоны, являющиеся её сердцем: они наполняют город жизнью, дневной и ночной. Автор рисует Барселону в необычных красках, оживляя с помощью различных стилистических приёмов, делая самостоятельным действующим лицом:

«Cabarés, salones de baile y locales de difícil nomenclatura se daban de codazos en ambas aceras con casas especializadas en males de Venus, gomas y lavajes, que permanecían abiertas hasta el alba mientras gentes de todo pelaje, desde señoritos de cierto postín hasta miembros de las tripulaciones de barcos atracados en el puerto, se mezclaban con toda suerte de extravagantes personajes que vivían para el anochecer» [7, с. 18]. — *«Справа и слева улицы кабаре, танцевальные залы и пивные с буйной клиентурой толкались локтями с домами особого сорта, где предлагались утехы Венеры, гашиши и банные услуги. Эти заведения были открыты до зари, и разномастная публика, от франтоватых молодых господ до моряков из экипажей барок, прищипываемых в порту, варились в одном котле с престранными и колоритными личностями, которые вели исключительно ночной образ жизни»* [5, с. 30].

В данном фрагменте образ также создаётся с помощью сложно структурированных предложений с большим количеством разных стилистических средств. Город словно сам выступает рассказчиком, создавая своего рода лабиринт мыслей, а автор благодаря сложным, витиеватым структурам будто бы поддерживает атмосферу непрерывной, динамичной жизни Барселоны. Фрагмент насыщен сочетанием стилистических приёмов: аллюзии и эвфемизма («утехи Венеры», «дома особого сорта»), персонификации и метафоры («танцевальные залы и пивные толкались локтями», «варились в одном котле»), эпитетами и метонимией («разномастная», «колоритная», «буйная клиентура»). Таким образом, Барселону, изображаемую Сафоном, можно сравнить с образом лабиринта Минотавра — она

хранит тайны, искатели которых могут наткнуться на большие опасности [2]. Город словно сам играет первостепенную роль в необыкновенных, создаваемых им же историях, является главным персонажем, «отвечающим» на любые сюжетные линии, сопереживающим своим жителям, устанавливающим дальнейшее настроенное произведения.

Таким образом, глубокое идейное содержание романа К. Р. Сафона «Игра ангела» основывается, прежде всего, на его сложной образной структуре, где судьбы и мировоззрение героев тесно переплетены с событиями и явлениями, имеющими тонкую философскую природу. Это, в свою очередь, обусловило и выбор лингвостилистических средств, используемых автором для создания образов: их спектр столь же сложен и разнообразен.

На основании проведённого исследования можно прийти к следующим выводам. Выявлен ключевой дуальный образ произведения — Добра и Зла. Причём он существует как самостоятельно, так и складывается из образов центральных героев — Корелли и Мартина, символизирующих воплощение тёмного и светлого начал в их борьбе и, одновременно, единстве. Неотделима от центрального образа авторская репрезентация Слова как проводника истины, посредством чего транслируется роль религии в жизни человечества. Третьим, завершающим образом является образ города Барселоны, который создан автором как самостоятельное действующее лицо, влияющее на судьбы других персонажей. Доказано, что для создания образов на синтаксическом уровне автор прибегает, главным образом, к параллельным конструкциям и множественным повторам. Среди ключевых стилистических средств, помогающих поддерживать динамику авторского нарратива, можно выделить иронию, риторический вопрос, восходящую градацию и антитезу. В результате исследования установлено, что созданию образного полотна романа также служит сочетание таких художественных средств, как: ал-

люзия, эвфемизм, эпитет, метонимия, персонификация, метафора, оксюморон.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Долбилова Е.В., Кретов А.А. «Тень ветра» К. Р. Сафона в зеркале маркемного анализа // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2023. № 3. С. 110–119.
2. Зверева Е.В. Гений лабиринта или лабиринт гения. Некоторые особенности литературного стиля Карлоса Руиса Сафона // Древняя и Новая Романия. 2016. № 18. С. 141–155.
3. Зверева Е.В., Кутьева М.В. Эклектика как миропонимание в тетралогии К. Руиса Сафона «Кладбище забытых книг» // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2017. № 4(17). С. 76–81.
4. Козел Н.П., Гордеева Д.А. Транслатологические особенности идиостиля Карлоса Руиса Сафона // Переводческий дискурс: междисциплинарный подход: материалы V международной научно-практической конференции. Симферополь, 2021. С. 133–138.
5. Сафон К. Р. Игра ангела: роман. М.: Издательство АСТ, 2017. 509 с.
6. Топоркова Ю.А., Тархова Л.А. Авторская символика в романе К.Р. Сафона «Игра ангела» // Филологический аспект. 2025. № 1(117). С. 77–83.
7. C. Ruiz Zafón. El juego del ángel. Madrid: Editorial Planeta, 2016. 680 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Dolbilova E.V., Kretov A.A. «Ten' vetra» K. R. Safona v zerkale markemnogo analiza // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya. 2023. № 3. S. 110–119.
2. Zvereva E.V. Genij labirinta ili labirint geniya. Nekotorye osobennosti literaturnogo stilya Karlosa Ruisa Safona // Drevnyaya i Novaya Romaniya. 2016. № 18. S. 141–155.
3. Zvereva E.V., Kut'eva M.V. Eklektika kak miroponimanie v tetralogii K. Ruisa Safona «Klodbishche zabytyh knig» // Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya. 2017. № 4(17). S. 76–81.
4. Kozel N.P., Gordeeva D.A. Translatologicheskie osobennosti idiosilya Karlosa Ruisa Safona // Perevodcheskij diskurs: mezhdisciplinarnyj podhod: materialy V mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Simferopol', 2021. S. 133–138.
5. Safon K. R. Igra angela: roman. M.: Izdatel'stvo AST, 2017. 509 s.
6. Toporkova YU.A., Tarhova L.A. Avtorskaya simbolika v romane K.R. Safona «Igra angela» // Filologicheskij aspekt. 2025. № 1(117). S. 77–83.
7. C. Ruiz Zafón. El juego del ángel. Madrid: Editorial Planeta, 2016. 680 p.

Поступила в редакцию: 19.01.2025.

Принята в печать: 24.02.2026.